

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA’LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махамадовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiyev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozarovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

UDK 1751

Aslanova Hafiza Abdurahimovna
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasida dotsenti,
Samarqand davlat chet tillar institute

TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFİY HIKOYATLAR (XOJA ADABIY MEROSI)

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157560>

ANNOTATSIYA

XIV asrdan keyin O'rta Osiyoda mashhur bo'lgan naqshbandiylik tariqati g'oyalari to hanauz o'zining ahamiyatini saqlab qolgan. Ahmad Yassaviy asos solgan Yassaviyya tariqatida to'rtta bosqich mavjudligi hammaga ayon. Xoja Bahouddin Muhammad asos solgan Naqshbandiya tariqatida esa sakkiz bosqich, ya'ni rashha amal qiladi. Bular: - Birinchi rashha – "Xush dar dam", ikkinchisi- "Nazar bar qadam", uchinchisi-"Safar dar vatan", to'rtinchisi- "Xilvat dar Anjuman", beshinchisi –"Yodkard", oltinchisi –"Bozgasht", ettinchisi- "Nigohdosht", sakkizinchisi-"Yoddosht". Ushbu rashhalarning har birida ma'lum vazifalar, shartlar belgilab qo'yilgan bo'lib, tariqat yo'liga kirgan solik shu bosqich talablaridan o'tishi lozim. Islom dinining muqaddas manbalari – Qur'oni karim va Hadisi shariflar asosida yuzaga kelgan naqshbandiylik tariqati rashhalari faqatgina diniy doirada, diniy shaklda qolib ketmaydi. Bu tariqatning juda ko'p g'oyalari badiiy adabiyotda ham aks eta boshlaydi.

Kalit so'zlar: obraz, hikoyat, kichik janr, tasavvuf, so'fiy, tariqat, ishq, oshiq.

Асланова Хафиза Абдурахимовна

Доцент кафедры узбекского языка и литературы,
Самаркандский государственный институт иностранных языков

СУФИЙСКИЕ СЮЖЕТЫ В ТУРЕЦКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ХОЖА)

АННОТАЦИЯ

Идеи секты Накшбанди, популярные в Средней Азии после XIV века, до сих пор сохраняют свое значение. Всем ясно, что в секте Яссавия, основанной Ахмедом Яссави, существует четыре этапа. В секте Накшбанди, основанной Ходжа Бахаудином Мухаммадом, существует восемь стадий, т.е. раша. Это: - Первая раша - "Куш дар дам", вторая - "Назар бар кадам", третья - "Сафар дар ватан", четвертая - "Хилват дар Анджуман", пятая - "Йодкард", шестая. — «Бозгашт», седьмой — «Нигходошт», восьмой — «Йоддошт». На каждом из этих этапов определяются определенные задачи и условия, и налог, вступивший на путь тариката, должен соответствовать требованиям этого этапа. Истоки секты Накшбанди, возникшей на основе священных источников ислама – Священного Корана и хадисов, не остаются только в

религиозной сфере, в религиозной форме. Многие идеи этой секты стали отражаться в художественной литературе.

Ключевые слова: образ, рассказ, поджанр, мистика, суфий, секта, любовь, возлюбленный.

Aslanova Hafiza Abdurahimovna

Associate Professor of the Department of Uzbek Language and Literature,
Samarkand State Institute of Foreign Languages

SUFI STORIES IN TURKISH AND PERSIAN LITERATURE (LITERARY HERITAGE OF KHOJA)

ABSTRACT

the ideas of the Naqshbandi sect, popular in Central Asia after the 14th century, still retain their importance. It is clear to everyone that there are four stages in the Yassaviyya sect founded by Ahmed Yassavi. In the Naqshbandi sect, founded by Khwaja Bahauddin Muhammad, there are eight stages, i.e. rasha. These are: - The first rasha - "Kush dar dam", the second - "Nazar bar qadam", the third - "Safar dar vatan", the fourth - "Khilvat dar Anjuman", the fifth - "Yodkard", the sixth - "Bozgasht", the seventh - "Nigohdosht", the eighth - "Yoddosht". In each of these stages, certain tasks and conditions are defined, and the tax that entered the path of the tariqat must pass the requirements of this stage. The origins of the Naqshbandi sect, which arose on the basis of the holy sources of Islam - the Holy Qur'an and the Hadith, do not remain only in the religious sphere, in a religious form. Many ideas of this sect began to be reflected in fiction.

Key words: image, story, sub-genre, mysticism, Sufi, sect, love, lover.

Kirish. Hikoyat janri qadimdan Sharq mumtoz adabiyotining o'ziga xos ahamiyatga ega bo'lgan kichik janrlaridan hisoblanadi. Fors tilida yaratilgan mumtoz adabiyot namunalarida ham hikoya janrining alohida o'rni bor. Nafaqat Sharq adabiyoti, balki dunyoning buyuk so'fiylaridan biri hisoblangan Fariduddin Attor va uning adabiy-ilmiy merosi, Shubhasiz dunyo xazinasidan munosib o'rin olgan.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. Fariduddin Attor - Muhammad Abu Bakr bin Ibrohim (1119-1193)- jahon she'riyati falsafasi, tasavvuf olamining buyuk namoyandasi, eronlik shoir va mutafakkirdir. Uning "Devon"i g'azallardan iborat bo'lib, ularga masnaviydagi tasavvufiy g'oyalari lirik tarzda bayon qilingan. "Javohirnoma", "Xusravnoma", "Asrornoma", "Mantiq ut-tayr", "Musibatnoma", "Valadnoma" va hokazo ko'plab asari mavjud bo'lib, buyuk so'fiyning asarlaridagi asosiy g'oyalar tasavvufiy qarashlar, borliq va inson munosabatlari, inson zotining o'zligini anglashi, Shu orqali Yaratuvchining mohiyatini anglashi kabi mulohazalar bayon etiladi.

"Mantiq ut-tayr" asari Fariduddin Attorning eng mashhur masnaviysidir. Asar bir hikoyat bilan hoshiyalanib orada yana ko'p kichik hikoyatlar keltirilgan. Hoshiya hikoyaning asli Muhammad G'azzoliyga nisbat beriladigan "Risalat ut tayr"ga borib taqaladi. Ibn Sinoning ham "Tayr qissasi" nomli tasavvufiy asari bor. Bu risolada qushlar Anqoni podshoh etib saylash uchun uni izlab, uzoq orolga-jaziraga borishga ahd qilishadi. Yo'lda ularning ko'pi halokatga uchraydi. Yo'lning oxirigacha borishga muvaffaq bo'lganlari Anqoga: "Seni o'zimizga podshoh saylash uchun keldik",-deydilar. Anqo istig'no ko'rsatib podshoh bo'lmoq uchun ularga muhtoj emasligini aytadi va kelgan joylaringizga qayting, deb buyuradi. Nihoyat, ularning ahvoliga achinib, podshohlikni qabul qiladi. Attor bu hikoyani ko'plab tafsilotlar bilan ziynatlagan. Turli-tuman qushlarning Hudhud bilan suhbatlarida Attor husni ta'lil san'atidan foydalanib, g'oyat yangi bir tarzda tasavvufiy, hikmatli fikrlarni ifoda etgan.

Fariduddin Attorning "Mantiq ut-tayr" asari tasavvufiy asarlari ichidagina emas, balki jahon adabiyoti, falsafasi nuqtai nazaridan qaraganda ham yuksak asarlardan biri hisoblanadi.

Buyuk so'fiy adibning bu asarini taniqli adabiyotshunos olimlar - Najmiddin Komilov va Mahkam Mahmudovlar forsiydan o'zbek tiliga tarjima qildilar. Biz mazkur magistrlik ishimizda asarning ana shu nasriy bayonidan foydalandik.

“Mantiq ut-tayr” 45- maqolotdan iborat bo‘lib, asar “Ulug‘vor va qudrat sohibi tangri taolo madhida” nomli bo‘lim bilan boshlanadi. Shundan keyin asarning birinchi hikoyati - “Ojiz va dilxasta odam” boshlanadi. Undan keyin Hazrati Rasul Sallolohi alayhi vasallam na‘tida va u kishining sifat-fazilatlari shifoatxohligi, nihoyasida yosh bolasi suvga tushgan ona hikoyati beriladi. Asarning davomida choryorlar ya‘ni to‘rt halifa- Abu Bakr Siddiq, Umar Foruq, xalifa Usmon va xalifa Ali xususida madh, ta‘rif berilgan. Doston boshlanmasiga kirgan xalifalar va ularning fazilatlari bayon qilingan hikoyalar qoliplovchi sifatida beriladi.

“Mantiq ut-tayr” dostoni esa, “Qushlarning sifati” bilan boshlanadi. Asarning uchinchi maqolasidan boshlab qoliplovchi hikoyalar beriladi. Umumiy hikoyalar soni -76 ta bo‘lib, ularning hajmi turlicha. Asardagi barcha hikoyatlar tasavvufiy mavzuda bo‘lib, hikoyatlardagi mavzu-mohiyat hammasi muallifning ana shu maqsadini amalga oshirgan.

Asarda keltirilgan hikoyatlar qahramonlarini bir necha turkumga bo‘lish mumkin:

- a) Tarixiy shaxslar obrazi;
- b) din vakillari obrazi;
- v) hukmdorlar obrazi;
- g) payg‘ambarlar obrazi;
- d) xotin-qizlar obrazi;
- e) oddiy xalq vakillari obrazi;
- yo) jonzodlar obrazi;

Tarixiy shaxslar orasida umumiy holda juda ko‘p timsollarni kiritish mumkin. Bular: Xizr, Iso payg‘ambar, Yusuf, Yoqub, Dovud payg‘ambar, Muso, Muhammad, Ibrohim, Sulaymon, Solih payg‘ambarlarning timsollaridir.

-) Din vakillari obrazi: Hasan Basriy, Robia Adviya, Mansur Xalloy, Junayd Bag‘dodiy, Abubakr Shibliy, Zunnun Misriy, shayx Xaraqoni, Ahmad Yassaviy, Ahmad Hanbal, shayx San‘on, Habib Azamiy singari avliyolar, shayxlar timsoli mavjud, darvesh va zohidlar.

-) Hukmdorlar obrazi:

Mahmud G‘aznaviy, Namrud, Fir‘avn, Horin ar – Rashid;

-) xotin-qizlar obrazi:

Robia Advia, kanizak, tarso qizi;

-) jonivorlar obrazi: o‘rgimchak, it, qaqnus, simurg‘, boyqush, pashsha, burga;

-) xalq vakillari: nonvoy, baliqchi, gulxaniy rind, dehqon, savdogar, bog‘bon.

Yuqorida ko‘rsatib o‘tilgan obrazlar vositasida Attor o‘zining hikoyalarida tasavvufiy g‘oyalarni beradi.

Misol tariqasida bir necha obrazlar asosida berilgan tasavvufiy hikoyatlardan ko‘rib chiqamiz. “Devona va Xizr” hikoyati. Bir oliy maqom devona bor edi. Xizr unga qarab debdi: “Ey komil mard, menga do‘st bo‘lishni xohlaysanmi?”. Devona dedi:- Sen bilan mening ishim yo‘q. Negaki sen saningni uzoq saqlash, ya‘ni abadiy umr ko‘rish uchun tiriklik suvni ichgansan. Men esa, jonni tark etishni istab turibman, chunki Jononsiz jonimdan halovat topmayapman. Sen kabi jonni saqlashga tirishmayman, balki har kun jonni fido qilishga tayyorman. Yaxshisi shuki, qushlar tuzoqdan qochganday, men va sen bir-birimizdan uzoqlashaylik, vassalom.

Bu hikoya chuqur tasavvufiy ma‘noga ega bo‘lib, unda Xizr alayhissalom obrazi boshqacha qarash asosida tasvir etiladi.

Ma‘lumki, mumtoz adabiyotda Xizr alayhissalom timsoli doimo yuksak e‘tiqod va hurmat bilan tasvirga olinadi. Ammo, Atorning bu hikoyasida yuqoridagi qarashdan asar ham yo‘q. Xizr Alayhissalom timsoli mangu tiriklikni bildirib, kimki hayotda unga ro‘baro‘ kelsa, uning har qanday tilagi, murodi amalga oshadi, degan diniy qarash mavjud. Ammo, bu hikoyada biz Xizr obraziga, uning mangu trikligiga havas qilishning unchalik to‘g‘ri emasligini tushinib qolamiz. Asl yor-ma‘shuqa visolidan uzoq ayriliqda yashash - bu oshiq uchun juda og‘ir ayriliq. Oshiq ma‘shuqa ishida yonar ekan, qanchalik bu dunyoda ko‘p yashasa, shunchalik azoblanadi. Chunki, oshiqning maqsadi boshqa insonlar singari uzoq umr kechirish emas, aksincha tezroq yor qoshiga yetishish. Shu bois, Xizr alayhissalomning: -Menga do‘st bo‘lishni istaysanmi? degan taklifiga javoban u devona darvesh: Jononsiz jonimdan halovat topmayapman,- deydi.

Bu hikoyatda ishq ilohiy tasvirga olinadi. Muallif o'zining panteistik qarashlari xulosasini shu yo'sin ixcham va lo'nda ifoda etadi.

“Sulaymon va uzuk” hikoyatida ham tasavvufiy qarashlardan asosiysi:

-Zohiriylikka berilmay, botinni-asl mohiyaatini anglab etish lozimligi haqida fikr yuritadi.

Hikoyatda aytilishicha, Sulaymon uzugida juda qimmatbaho gavhar tosh qo'yilgan bo'lib, bu gavhar tufayli yer yuzi unga qaram bo'ldi. Sulaymon butun yer yuzini o'ziga qaram ekanini bilgach, uzunligi qirq farsax (taxminan 280 km)li soyabon yasattirdi va shamolni ham o'z farmoniga bo'ysindirdi. Lekin, bularning barchasi o'sha gavhar toshli uzuk sababli edi. Shu bois, Sulaymon Podshoh (Alloh)ga dedi: -Men o'z ko'zim bilan ko'rdimki, bu mulku boylikning ofati muqarrardir. Bundan keyin hech kimga bunday boylik berma. Men zambil to'g'ishni ixtiyor etaman. Bu gavhar Sulaymondek shohga nima qildiki, senga vafo qilib, xotirjam etsa? Ey gavhartalab, toshdan bo'lgan gavhardan ko'nglingni uz va doimo yagona javhar talabgori bo'!

Muhokama va natijalar. Farididdin Attor tushunchasiga ko'ra, poyonsiz borliq Zoti mutlaq (javhari zoti)ning ijodi bo'lib, uning nuri bilan harakatda, faoliyatdadir. Javhari zot o'zgarmas, azaliy va adabiy vujud (vojibul vujud), biroq u yaratgan olam tinimsiz harakatda va o'rganishda, ichki ziddiyatlarga to'la, eskiradi va yangilanadi. Olam o'sha Javhari zotning suratlanishi, uning qudratining ming-ming shakllarda ayonlashib ko'rinishi, uning nomlari, sifatlaridir. Ammo, kasrat olami yangi ko'plik olami (bizning dunyo) o'z-o'zicha yashay olmaydi, u yaratilgan bo'lgani uchun Javhari Zot tufayli mavjuddir.

Farididdin Attorning Go'zal shoh hikoyatida, uning tasavvufiy qarashlari butun mazmun-mohiyati bilan aks etgan.

Husni jamolda tengsiz bir podshoh bor edi. Olamning go'zalligi nafosati uning asroridan bir sahifa, zeboligu dilbarlikda uning diydoridan bir oyat kabi edi: Podsho yuziga parda tutib yurardi, agar yuzini ochsa odamlar uning qo'yoshday husniga toqat qilolmasdilar. Jahon xalqlari uning yo'lida majnunday ovora bo'ldilar, barchaning yodida-xayolida o'sha edi. Podsho bu holni ko'rib, ulkan bir ko'zgu yasashni buyurdi. Ko'zgu tayyor bo'lgach, shoh kelib unga qarar, yuzining Shulasi ko'zguda aks etib, bu aksdan nur atrofga tarqaldi va odamlar shu nurdan bahramand bo'lib, shodu xursand edilar. Bu bepoyon olam sahrosida vujudga kelgan har bir surat, har bir libos g'azal Semurg'ning soyasidir. Agar Simurg'ga yetishsang, parda ichida oftobni ko'rasan, shunda soya bilan Semurg' birlashadi, sen o'zingni ham quyosh o'rnida ko'rasan. Demak, olam uning jamoli va kamoli aks etgan ko'zgu, uning ilm-hikmati, mo'jizakorlik qudrati va shukuhining xonasidir. Shu tariqa, vahdat va kasrat olami birlashib, yagona vujudni tashkil etadi. Olam yagona ruh vujudining tajallisigina emas, balki shu ruhning o'zidan iborat. Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” asaridagi har bir hikoyat tasavvuf falsafasining u yoki bu qirrasini ochishga qaratilgan.

Fors adabiyotidagi yana bir buyuk so'z san'atkori Muslixiddin Shayx Sa'diy Sheroziydir (1184-1292). U O'rta va Yaqin Sharqda shayx Sa'diy nomi bilan mashhur. Sa'diyning “Guliston” va “Bo'ston” asarlari dunyoga mashhur asarlar bo'lib, dunyoning ko'p tillariga tarjima qilingan.

“Guliston” asari taniqli shoir, akademik G'afur G'ulom va Sharqshunos olim Shoislom Shomammedov tomonidan o'zbek tiliga tarjima qilingan. “Guliston”ning ana shu tarjimasi sakkiz bobdan iborat bo'lib, uning ancha qismini tasavvufiy hikoyatlar tashkil etadi. Xususan, asarning “Darveshlar axloqi” bayoni nomli ikkinchi bobida shunday hikoya beriladi:

Bir podshoh dunyodan o'tadi, uning merosxo'ri bo'lmagani uchun podsho vasiyat qiladi: Ertalab tongda shahar darvozasidan birinchi kirib kelgan odam podshoh bo'ladi. Shunda ustidagi juldur kiyimni yamash va bir burda non topish bilan umrini o'tkazadigan bir gado kirib keladi. Vasiyatga ko'ra uni shoh etib ko'taradilar. Oradan bir oz vaqt o'tgach, aholi bilan dushman qo'shini birlashib, mamlakatning ayrim shaharlari uning qo'l ostidan ajralib chiqdi.

Gadoy-podshohning eski do'sti safardan qaytib, uni podsho bo'lgani bilan qutlaydi. U esa do'stiga shunday deydi: “Ey aziz do'stim, sen meni qutlama, balki ta'ziya bildir, chunki sen ko'rgan mahalda non g'amini egan bo'lsam hozir jahon g'amini emoqdaman!”

Mol dunyo bo'lmasa-chi, qayg'umiz yurak bo'lgan,

Agar bo'la qolsa-chi mehri oyoqni bog'lar.

Bu hikoyada dunyo, mol - davlatga inson qanchalik ko'ngil qo'ysa, uning tashvishi, g'ami shunchalik ko'p bo'ladi, degan xulosa beriladi.

Islom dinida taqdirga ishonish imon belgilaridan hisoblanadi. Shu xususda, shayx Sa'diy "Guliston"da bir ibratli hikoyat keltiradi.

Bosh yalang va oyoq yalang bir darvesh karvonga kelib qo'shildi. Uning hech narsasi yo'q edi. Lekin viqor bilan qadam tashlab derdi:

Xachir minib bormayman, na tuyada yukim bor,
Na sultonning quliman, na qullarga shahriyor,
Dunyoda hech qayg'um yo'q, dilim qo'rquvdan ozod,
Xotirjamman bus-butun, ko'nglim esa doim shod.

Tuya mingan boylardan biri, piyoda yursang, yo'l uzoq o'lib qolasan, orqaga qayt deydi. Darvesh yo'lida davom etaveradi. Karvon manzilga etib bormasidan o'sha boy yo'lida olamdan o'tadi. Darvesh uning o'ligi tepasiga kelib: "Men piyoda yurish mashaqqatidan o'lmadimi, sen nor tuyada yurish rohatidan o'lding"- deydi.

Bir kishi kasal uzra tun bo'yi yig'ladi zor,
Tongda yig'lagan o'ldi, sog'ayib turdi bemor,

Mol-davlatga bino qo'rgan boyni faqir darveshni pisand qilmay, yo'l azobidan qiynalib o'lasan deyishi, albatta to'g'ri emas edi.

Sa'diyning "Bo'ston"ida ham ko'plab tasavvufiy hikoyatlarni o'qishimiz mumkin:

Eshitdim sozanda so'ziga bir kun,
Bir parivash tushib ketganmish o'yin,
Oshiqlar o'ltirar edi bo'yni xam,
O'yinchi etadi kuymish tegib sham,
Dod solib har yoqni buzganda jonon,
"Nima bo'пти!" demish bir dili vayron,
Sening etagingga o't bo'lsa tutash,
Mening xokumonim kuydirish otash.
Yor esang o'zingni unut-chi, qoni,
Bittadir yor ila oshiqning tani.

Sa'diyning ushbu hikoyatida tasavvuf falsafasining o'zagini tashkil etuvchi ishq - ishq ilohiy va majoziy ishq haqida fikr yuritilgan. Shamda etagini kuydirgan o'yinchining dod-voyi haqiqiy oshiqning jon fido qilish darajasidagi e'tiborlari oldida hech narsa emas. Chunki ishq-olov nafaqat kiyim-kechakni, balki oshiq aytgandek xonumonini ham kuydirib kul qiladi. Tasavvuf ta'limotiga ko'ra bu dunyo borliq undagi jami jonli-jonsiz narsalar barcha maxluqotlar ana Shu ishq tufayli bunyod bo'lgan. Sa'diydan yana bir ishq - haqiqiy ishq haqida bitilgan hikoyatlar keltiraylik: Majnunga bir kishi, nega Laylining qabilasiga bormayapsan, Laylini unitib boshqa yor topdingmi?"- deganda Majnun shunday deydi:

Uzoqlashmoq emas hech sabru toqat,
Zaruratda shundoq yurmoqlik qismat.

Dedi: "Ey xushxulqli sodiq vafodor,

Layli etkazay nimaganing bor!"

Der: "Oldiga nomim etkazmoq abas,
U bor joyda mening nomim loyiqmas".

Keltirilgan savol-javobdan, shu narsa ayon bo'ladiki, Majnun Layli ishqiga qanchalik iztirob cheksa, qiynalsa ham uning qabilasiga borishdan kuch bilan o'zini saqlab turibdi. Unga g'amingni yetkazay degan odamga esa Laylining nomi bor yerda mening nomim loyiq topilmaydi deb o'zini nihoyatda xoksor tutadi.

Hikoyada olg'a surilgan fikr mashuqa yuksaklikda oshiq esa tubanda-pastda ya'ni oshiqning o'ta kamtarlik, ta'madan yiroqligi sendagi fazilatlarini ishq ilohiy majnuni ekanini ko'rsatadi.

Shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor qaratish lozim. Ma'lumki, Qays-Majnun timsoli ishq uchun hamma narsaga tayyor va hamma narsadan hattoki, o'zligidan ham kechishga tayyor obraz. Uning ana shu sadoqatli ishq tufayli Majnun nomini berganlari Sharq adabiyotining forsiy

adabiyotida ham, turkiy adabiyotida ham Majnundagi ana shu asl ishq markazda tasvirga olinadi. Jumladan, Alisher Navoiyning “Layli va Majnun”ida Majnuni Makkai munavvarga ziyoratiga olib borgan ovoq, unga tavba qil deganida, Majnun:

Layli ishqin jonimda jon qil,
Layli shavqin ragimda don qil,
Dardini najotim et, ilohiy,
Yodini hayotim et, ilohiy.
Har damki emas aning xayoli,

Ko'nglim uyin andin ayla xoli!

Har o'tki-yo'q anda ishq so'zi,

Men xastaga qilma oni so'zi!

Deya Layli ishqidan judo qilmasligini Allohdan yig'lab so'raydi. Uning xayolisiz yashay olmasligini aytadi. Buning isboti sifatida u Laylining visolini tilab hamma narsadan-ota-ona, qav-qarindosh, or-nomus, - hammasidan kechib devonaga aylanadi.

Yuqoridagi Sa'diy keltirgan hikoyatda esa Majnunga xos bo'lmagan xususiyat - sog'insada, andisha, xokzorlik yuzasidan Layli yoniga borolmayotgan Majnun timsolini ko'ramiz. Har ikki holatda ham bu xususiyatlar oshiq Majnunlar uchungina xos ekanligi tuShuniladi:

Sharq Mumtoz adabiyotida islom dinining g'oyaviy, badiiy, mavzu va mohiyat jihatidan aks etishi turli davrlarda turlicha daraja va yo'nalishda amalga oshirilgan. Ko'rinadiki, hikoya falsafiy mazmuni kuchli bo'lib, har qanday kishini ham o'ylantirib qo'yadi.

Xulosa. Yuqorida ko'rib o'tilgan hikoyatlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, Xoja hikoyatlarining ko'p qismida naqshbandiylik tariqati g'oyalari badiiy aks ettirilgan. Ko'plab axloqiy, ta'limiy, ijtimoiy-siyosiy, pand-nasihati g'oyalarini ifoda etgani bilan ayniqsa ahamiyatlidir. Shu bois ham Xoja asarlari bugungi kun o'quvchilari uchun ham ta'limiy, tarbiyaviy ahamiyati jihatidan juda qimmatlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Алишер Навоий. Асарлар 15 томлик. Саккизинчи том. – Тошкент, 1965.
2. Фаридуддин Аттор. Мантиқ ут-тайр. –Тошкент, 2006. Таржимонлар: Нажмиддин Комилов ва Маҳкам Махмудов (Насрий баён).
3. Фариддин Аттор. Мантиқ ут-тайр.- Тошкент 2006.
4. Комилов Н.Тасаввуф. Иккинчи китоб. Тавҳид асори. –Тошкент, 1999.
5. Саъдий. Гулистон, -Тошкент, Фафур Фулом номидаги Беруний Адабиёт, 1968.
6. Саъдий Шерозий шеърятдан.- Тошкент, 1976.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000